

Detecção de *Chlamydiaceae* em aves silvestres no Cerrado goiano.

Bruno Alves Moreira, Talita Dayane Pereira e Silva, Weslen Fabricio Pires Texeira, Ana Maria de Souza Almeida, Warley Vieira de Freitas, Marielly Amaral Costa, Maria Clorinda Soares Fioravanti.

Universidade Federal de Goiás - UFG.

A avifauna brasileira é reconhecida como uma das mais expressivas do mundo, composta por 1.971 espécies, com 293 destas consideradas endêmicas. A migração, adotada por algumas espécies de aves silvestres, é um fator importante na epidemiologia de diferentes agentes infecciosos, como as bactérias Gram negativas, intracelulares obrigatórias da família *Chlamydiaceae*. Neste estudo foram submetidas à necropsia 170 aves silvestres de diferentes ordens que morreram no CETAS - GO. Durante o exame necroscópico foram colhidos fragmentos de aproximadamente 0,5 cm de todos os pulmões avaliados para realização de PCR convencional para detecção do gene *16S rRNA* para a família *Chlamydiaceae*. Das 170 amostras, 13 (7,65%) foram positivas para *Chlamydiaceae*, sendo que em quatro espécies aviárias foi o primeiro registro da detecção do agente, sendo necessários estudos adicionais para a identificação da espécie de *Chlamydia*. Os achados deste estudo alertam para a necessidade de manutenção constante de medidas de biossegurança e de biosseguridade no CETAS-GO, visando à conservação da avifauna silvestre.

Palavras-chave: Doenças de aves, família *Chlamydiaceae*, ornitopatologia, ornitose, psitacose e Psittaciformes

Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ.